

РОЛЬ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РАЗВИТИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA FERMER XO'JALIKLARINING O'RNI

THE ROLE OF FARMS IN THE DEVELOPMENT OF GASTRONOMIC TOURISM

Нуруллаева Малика Самаджон кизи

Преподаватель, Кафедра «Туризм»

Ташкентский государственный университет востоковедения

ORCID: 0009-0000-1871-4528

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665153>

***Аннотация.** В статье рассмотрена роль фермерских хозяйств в формировании и развитии гастрономического туризма. На основе данных Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), Всемирной ассоциации пищевых путешествий (WFTA) и ряда эмпирических исследований проанализированы экономические, социальные и экологические эффекты интеграции аграрного сектора в туристическую отрасль. Особое внимание уделено опыту России и Центральной Азии, включая Республику Узбекистан, где агрогастрономический туризм находится в стадии институционального формирования.*

***Ключевые слова:** гастрономический туризм, фермерские хозяйства, агротуризм, продовольственный туризм, устойчивое развитие, местные продукты питания.*

***Annotatsiya.** Maqolada fermer xo'jaliklarining gastronomik turizmni shakllantirish va rivojlantirishdagi o'rni ko'rib chiqilgan. BMT Jahon Turizm Tashkiloti (UN Tourism), Jahon Oziq-ovqat Sayohatlari Assotsiatsiyasi (WFTA) hamda qator empirik tadqiqotlar ma'lumotlari asosida agrar sektorni turizm sanoatiga integratsiyalashning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaralari tahlil qilingan. Alohida e'tibor Rossiya va Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston Respublikasi tajribasiga qaratilgan bo'lib, ushbu hududlarda agro-gastronomik turizm institutsional shakllanish bosqichida ekani yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** gastronomik turizm, fermer xo'jaliklari, agroturizm, oziq-ovqat turizmi, barqaror rivojlanish, mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari.*

***Abstract.** The article examines the role of farms in the formation and development of gastronomic tourism. Based on data from the United Nations World Tourism Organization (UN Tourism), the World Food Travel Association (WFTA), and a number of empirical studies, the economic, social, and environmental effects of integrating the agricultural sector into the tourism industry are analyzed. Particular attention is paid to the experience of Russia and Central Asia, including the Republic of Uzbekistan, where agro-gastronomic tourism is currently undergoing institutional development.*

Keywords: gastronomic tourism, farms, agritourism, food tourism, sustainable development, local food products.

Введение.

Гастрономический туризм — одно из наиболее динамично развивающихся направлений мировой туристической индустрии. Согласно данным Комитета по туризму и конкурентоспособности (СТС) Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), данный вид туризма представляет собой деятельность, при которой впечатления путешественника непосредственно связаны с едой, напитками и сопутствующими продуктами и занятиями. Рынок кулинарного туризма оценивался в 91 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам аналитиков, достигнет 188 млрд долларов к 2030 году при среднегодовом темпе роста 9,5%¹. По оценкам Всемирной ассоциации пищевых путешествий (WFTA), к 2027 году объём рынка составит порядка 1 трлн долларов США.

Центральным, но нередко недооценённым звеном в системе гастрономического туризма выступают фермерские хозяйства. Именно они обеспечивают аутентичность продукта, связь с территорией и культурную идентичность гастрономического предложения. Настоящая статья ставит целью систематизировать имеющиеся данные о роли фермерских хозяйств в развитии гастрономического туризма и выработать рекомендации, актуальные в том числе для региона Центральной Азии.

Фермерское хозяйство как институциональная основа гастрономического туризма. Продовольственный туризм как академическое направление был обозначен UNWTO ещё в докладе «Global Report on Food Tourism» (2012), однако системный анализ роли именно первичных производителей — фермеров — в его развитии оформился значительно позже. В Докладе зафиксировано, что для значительной части туристов возможность посещения локальных производителей продуктов питания является ключевым мотивом поездки.

Концептуально взаимодействие фермерских хозяйств и туризма реализуется через несколько каналов. Первый — прямой агротуризм: посещение ферм, участие в сельскохозяйственных работах, дегустации. Второй — модель «от фермы до стола» (farm-to-table), при которой рестораны и туристические объекты встраивают местных производителей в свои цепочки поставок, придавая тем самым гастрономическому предложению территориальную укоренённость. Третий — гастрономические фестивали и ярмарки, организуемые на базе фермерских хозяйств или с их участием.

Исследование, проведённое в Сербии на выборке из 650 туристов на агротуристических объектах (июль 2024 — январь 2025), подтвердило, что безопасность и прослеживаемость пищевых продуктов являются ключевыми факторами, формирующими удовлетворённость туристов и их намерение рекомендовать дестинацию². Следовательно, фермерское хозяйство выступает не просто поставщиком сырья, но и гарантом доверия к гастрономическому туристическому продукту.

Экономические эффекты интеграции фермерских хозяйств в гастрономический туризм. Участие фермерских хозяйств в туристической деятельности генерирует значимые мультипликативные эффекты для сельских территорий. Согласно позиции UNWTO, гастрономический туризм способен стимулировать ответственные

¹ Verified Market Reports, 2024

² Agriculture, MDPI, 2025

аграрные практики, защиту биоразнообразия и снижение экологического следа, одновременно создавая новые возможности для местных сообществ³.

Данные по российскому рынку — наиболее детально задокументированные в постсоветском регионе — позволяют оценить масштаб явления. По информации Россельхозбанка (РСХБ), в 2023 году интерес туристов к посещению виноделен вырос на 70%, а к глэмпингам на территории ферм — на 40% по сравнению с предыдущим годом. Среди более чем двух тысяч туров от свыше 500 фермеров, представленных на платформе «Своё за городом», наибольшей популярностью пользовались гастрономические и этнографические маршруты⁴. Прогнозируется, что в ближайшие три года дополнительный доход фермерских хозяйств от туристических услуг вырастет до 250 млрд рублей и составит около 5% совокупных доходов отрасли⁵.

Государственная поддержка агротуризма в России планомерно наращивается: в 2022 году правительство направило 300 млн рублей на грантовую программу «Агротуризм» (51 проект в 35 субъектах РФ), в 2023 году финансирование выросло до 500 млн рублей (73 новых проекта), а в 2024 году достигло 700 млн рублей. Данная динамика свидетельствует о признании фермерских хозяйств полноправными субъектами туристической экономики.

Исследование, посвящённое изменению средств к существованию фермеров в условиях развития сельского туризма, показало: финансовый капитал участвующих в туризме хозяйств вырос с 0,12 до 0,22 индексных единицы, а социальный капитал — с 0,17 до 0,21. Таким образом, туризм не только диверсифицирует доходы, но и укрепляет социальные сети аграрных сообществ.

Гастрономический туризм как инструмент сохранения аграрного наследия. Фермерские хозяйства выполняют в гастрономическом туризме важную культурно-охранительную функцию. По данным опроса UNWTO среди организаций-партнёров в сфере туризма, 87% респондентов признали гастрономию фактором, стратегически определяющим имидж и бренд дестинации. Местные продукты питания несут высокую символическую ценность, воплощая историю, традиции и идентичность территории.

В этом контексте фермерское хозяйство становится «хранителем» локальных сортов, пород животных, технологий производства и рецептов. Концепция кулинарного туризма — «food-focused experiences» — занимает крупнейшую долю (45%) в структуре внутреннего сегмента рынка, что косвенно свидетельствует о предпочтении туристами аутентичного, укоренённого в конкретной территории гастрономического опыта над стандартизированным ресторанным предложением⁶.

Данная тенденция особенно значима для Узбекистана, обладающего богатейшим агропродовольственным потенциалом. В 2023 году страна экспортировала 1,7 млн тонн фруктов и овощей на сумму 1,2 млрд долларов США, в том числе 126,1 тыс. тонн винограда, 87,2 тыс. тонн персиков, 63 тыс. тонн абрикосов⁷. Этот потенциал создаёт объективные предпосылки для формирования уникального гастрономического туристического бренда, ориентированного на местное сельскохозяйственное производство.

³ 8-й Всемирный форум UNWTO по гастрономическому туризму, Сан-Себастьян, октябрь 2023 г

⁴ Российская газета, январь 2024

⁵ svoefarmerstvo.ru, 2024

⁶ Verified Market Reports, 2024

⁷ Агентство статистики Республики Узбекистан, 2023

Институциональные условия и вызовы в регионе Центральной Азии. По итогам экспертных мероприятий, проводившихся в Душанбе, Самарканде и Ташкенте в 2023–2024 годах при участии международных организаций, был выявлен ряд системных ограничений для развития агрогастрономического туризма в Центральной Азии. Среди ключевых — отсутствие нормативного определения агротуризма и гастрономического туризма в национальном законодательстве региональных стран, включая Узбекистан; несовершенство учебных программ в сфере туризма и гостиничного хозяйства; недостаточная межведомственная координация между профильными министерствами.

Рабочая группа рекомендовала Министерству сельского хозяйства и Комитету по туризму Республики Узбекистан законодательно закрепить понятие агротуризма и создать механизмы налогового стимулирования для фермеров, развивающих туристические услуги, а также выработать программы поддержки межсекторного сотрудничества. Аналогичная необходимость нормативного регулирования прослеживается и в опыте России, где соответствующий закон, предоставивший фермерам право на размещение туристов на землях сельскохозяйственного назначения, был принят лишь в 2022 году.

С точки зрения рыночной дифференциации устойчивость агрогастрономического продукта подтверждается глобальными потребительскими предпочтениями: 62% представителей поколения Z отдают предпочтение устойчивым брендам, а агротуристические объекты, предлагающие концепцию «нулевых отходов» и поддержку местного производства, демонстрируют ценовую премию по сравнению со стандартными туристическими предложениями⁸.

Заключение.

Проведённый анализ позволяет констатировать, что фермерские хозяйства играют системообразующую роль в развитии гастрономического туризма, выступая одновременно поставщиком аутентичного продукта, гарантом пищевой безопасности, хранителем культурного наследия и генератором мультипликативных экономических эффектов для сельских территорий. Мировой рынок кулинарного туризма демонстрирует устойчивый рост, а фермерско-туристическая интеграция становится всё более значимым инструментом диверсификации доходов аграрного сектора.

Для Узбекистана и стран Центральной Азии данное направление представляет значительный нереализованный потенциал. Его активизация требует: законодательного закрепления статуса агрогастрономического туризма; разработки грантовых и налоговых инструментов поддержки фермеров-участников туристического рынка; создания межведомственных платформ координации между аграрным и туристическим секторами; инвестиций в подготовку кадров, способных реализовывать комплексный агрогастрономический продукт. Реализация этих мер позволит трансформировать богатый сельскохозяйственный потенциал региона в конкурентоспособный гастрономический туристический бренд международного уровня.

Список использованных источников и литературы:

1. UN Tourism. Gastronomy and Wine Tourism. — URL: <https://www.untourism.int/gastronomy-wine-tourism>.

⁸ IMARC Group, 2025

2. UNWTO. Affiliate Members Global Report, Volume 4: Global Report on Food Tourism. — Madrid: UNWTO, 2012. — 63 p.
3. UNWTO. Second Global Report on Gastronomy Tourism. — Madrid: UNWTO, 2017. — DOI: 10.18111/9789284418701.
4. UNWTO Strengthens Links Between Agriculture, Gastronomy and Tourism. Press Release, October 6, 2023. — URL: <https://www.untourism.int/news>.
5. Verified Market Reports. Culinary Tourism Market. — 2024. — URL: <https://www.verifiedmarketreports.com> (дата обращения: 19.05.2026).
6. IMARC Group. Culinary Tourism Market Size, Statistics & Forecast, 2034. — 2025. — URL: <https://www.imarcgroup.com/culinary-tourism-market>.
7. Djordjevic T. et al. The Role of Food Safety in Sustainable Gastronomic Tourism: Insights from Farm-Stay Tourist Experiences // Agriculture. — MDPI. — 2025. — Vol. 15, No. 18. — DOI: 10.3390/agriculture15181966.
8. Zou L. et al. Difference of Farmers' Livelihood Capital before and after Rural Tourism Development // PLoS ONE. — 2022. — PMC8977298.
9. Россельхозбанк. Эготуризм и глэмпинги — самые популярные направления путешествий по России в 2024 году. — 18 января 2024. — URL: <https://www.rshb.ru/news>.
10. Российская газета. Ферма+винодельня: названы ключевые направления агротуризма в 2024 году. — 19 января 2024. — URL: <https://rg.ru>.
11. Своё фермерство. Агротуризм: перспективный бизнес с господдержкой. — 2024. — URL: <https://svoefarmerstvo.ru>.
12. Агентство по статистике Республики Узбекистан. Экспорт плодоовощной продукции Узбекистана в 2023 году. — Ташкент, 2024.
13. Развитие туризма в Узбекистане: новые горизонты и возможности. — UZA.uz, 29 сентября 2024. — URL: <https://uza.uz>.
14. Mallik S., Nova M. Gastronomic Tourism and Sustainability Strategies // Global Sustainable Practices in Gastronomic Tourism. — IGI Global, 2025. — Pp. 1–24.